

OILA, YOSH, SINIF, IRQLARINING SIYOSIY SOHADAGI JAMOATCHILIK FIKRIGA TASIRI

Saribaeva Madina Genjebay qizi

Toshkent davlat O‘zbek tili va adbiyoti universiteti talabasi

Annotatsiya

Mazkur maqolada jamoatchilik fikrining siyosiy sohada shakllanishiga ta’sir etuvchi asosiy ijtimoiy omillar oila, yosh, ijtimoiy sinf va irqning o‘rni tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida shaxsning siyosiy qarashlari tasodifiy emasligi, balki uning ijtimoiy muhitida bosqichma-bosqich shakllanishi asoslab beriladi. Ayniqsa, oila siyosiy ijtimoiylashuvning boshlang‘ich manbai sifatida, yosh esa qarashlarning o‘zgaruvchanligini belgilovchi omil sifatida yoritiladi. Shuningdek, ijtimoiy sinf inson manfaatlari orqali siyosiy tanlovlarga ta’sir ko‘rsatishi, etnik mansublik esa identitet va jamoaviy faollik bilan bog‘liqligi ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Jamoatchilik fikri, siyosiy ijtimoiylashuv, oila ta’siri, yosh omili, ijtimoiy sinf, etnik mansublik

Аннотация

В данной статье анализируется роль основных социальных факторов семьи, возраста, социального класса и расы в формировании общественного мнения в политической сфере. В ходе исследования обосновывается, что политические взгляды личности не являются случайными, а формируются поэтапно в её социальной среде. Особое внимание уделяется тому, что семья рассматривается как начальный источник политической социализации, а возраст как фактор, определяющий изменчивость взглядов. Также раскрывается, что социальный класс влияет на политический выбор человека через его интересы, а этническая принадлежность связана с идентичностью и коллективной активностью.

Ключевые слова: общественное мнение, политическая социализация, влияние семьи, возрастной фактор, социальный класс, этническая принадлежность.

Н

а

г

қ

а

п

д

а

dunyoqarashi, qadriyatlari va xulq-atvori aynan oila davrasida shakllana boshlaydi. Bu jarayonning asosiy jihatlari quyidagilar hisoblanadi. Ilk tushunchalari yanniy bola oilada ota-ona va yaqinlarining fikrlari, suhbatlari hamda siyosiy voqealarga munosabati orqali hokimiyat, adolat, huquq va burch kabi tushunchalar haqida dastlabki tasavvurlarga ega bo'ladi. Qadriyatlar uzatilishi esa oila muhiti shaxsiy tajriba va axborot olishning birinchi manbai bo'lib, unda jamoat va siyosiy ongning poydevori qo'yiladi. Ijtimoiy moslashuv esa oila a'zolarining o'zaro munosabatlari va ularning jamiyatdagi o'rni bolaning siyosiy madaniyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ijtimoiy-siyosiy qarashlar bu oila muhitida shakllangan tarbiya va muhit shaxsning kelajakda siyosiy jarayonlarda qanday ishtirok etishini belgilab beradi. Oila shaxsni ijtimoiy-siyosiy hayotga tayyorlaydigan asosiy institut bo'lib, siyosiy ongning shakllanishida bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Yosh omili siyosiy fikrning o'zgaruvchanligini ko'rsatadi. Har bir avlod o'z davrining mahsuli bo'lib, turli tarixiy va ijtimoiy sharoitlarda shakllanadi. Shu bois yoshlarham yangilikka intiluvchan, ijtimoiy adolat masalalariga sezgir, tezkor axborot oqimi ta'sirida qaror qabul qiluvchi bo'ladi. Katta yoshdagilar esa tajribaga asoslanib fikr yuritadi, barqarorlik va an'analarni ustuvor qo'yadi va keskin o'zgarishlarga ehtiyotkorlik bilan yondashadi. Bugungi kunda ayniqsa yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlar orqali shakllanayotgan siyosiy fikr alohida e'tiborga loyiq. Bu esa jamoatchilik fikrining tez o'zgaruvchan va ba'zan beqaror bo'lishiga olib kelmoqda. Ijtimoiy sinf va guruhlar jamiyatning tarkibiy qismi sifatida insonlarning umumiy manfaatlari, ehtiyojlari, dunyoqarashi va turmush tarzini aks ettiruvchi asosiy omildir. Ehtiyojlari bu shaxs, ijtimoiy guruh yoki umuman jamiyat hayot faoliyatini saqlab turish uchun zarur bo'lgan narsalarga bo'lgan talab va muhtojlikdir. Ijtimoiy sinflar va ularning manfaatlarini shakllantiruvchi asosiy jihatlarga quyidagilar kiradi. Ehtiyojlarning turlari yani ehtiyojlar moddiy oziq-ovqat, uy-joy va ma'naviy bilim, madaniyat turlarga bo'linadi hamda shaxsiy, guruhiy yoki umumiy jamiyatga xos bo'lishi mumkin hisoblanadi. Ijtimoiy faollik bu shaxsning ehtiyojlari ijtimoiy muhit va moddiy omillar ta'sirida shakllanadi va ularni qondirish uchun faoliyat ko'rsatadi. Ijtimoiy-pedagogik yondashuv jamiyatdagi ijtimoiy buyurtma bu yosh avlodni mavjud qadriyatlar, bilim va mehnat ko'nikmalarini o'zlashtirish orqali jamiyatda o'z o'rnini topishga tayyorlashdir. Ijtimoiy guruhlarining rollari ijtimoiy guruhlar o'zlarining umumiy manfaatlarini ifodalash va himoya qilish uchun birlashadilar, bu ularning ijtimoiy-huquqiy me'yorlarga bo'lgan talabini shakllantiradi. Umuman olganda, ijtimoiy sinf va guruhlarining manfaatlari ularning moddiy-ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga, jamiyatda o'z mavqeini mustahkamlashga va ijtimoiy-madaniy muhitda o'z o'rnini topishga yo'naltirilgan.

Irq va etnik mansublik shaxsning o'zini kim deb hisoblashi hamda siyosiy jarayonlarda qanday ishtirok etishini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Bu omillar ijtimoiy birlashish, jamoaviy manfaatlarni himoya qilish va siyosiy safarbarlik vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Identitet shakllanishi va etnik mansublik yani bunda etnik mansublik bu madaniy, til, tarixiy an'analar va umumiy qadriyatlarga asoslangan guruhga tegishlilik hissi. Shaxsiy va jamoaviy kimliklar etnik identitet shaxsning dunyoqarashi, his-tuyg'ulari va xatti-harakatlarini shakllantiradi. Primordializm nazariyasi bu etnik mansublikni tug'ma va o'zgarmas birlik deb hisoblaydi, bu odamlarning siyosiy xatti-harakatlarida qabilaviy yoki etnik birlik muhim rol o'ynashini tushuntiradi. Konstruktivizm nazariyasi esa etnik kimlik tarixiy va siyosiy jarayonlar ta'sirida o'zgarishi mumkinligini ta'kidlaydi. Siyosiy faollik omili sifatida etniklik yani u etnik mansublik siyosiy faollikka turli yo'llar bilan ta'sir ko'rsatadi. Siyosiy safarbarlikda odamlar ko'pincha o'zlarining etnik guruhlariga atrofida birlashib, umumiy madaniy qadriyatlar va tarixiy tajriba asosida siyosiy harakatlarni amalga oshiradilar. Manfaatlarni ifodalash esa etnik guruhlar o'z vakillarini davlat organlariga saylash yoki siyosiy qarorlarga ta'sir ko'rsatish orqali o'z manfaatlari yani til, ta'lim, madaniy muxtoriyatni himoya qiladilar. Etnik nizolar va integratsiya bu Markaziy Osiyo kabi ko'p etnikli mintaqalarda etnik identitet siyosiy barqarorlikka ta'sir qiladi. Etnik mansublik ham birlashtiruvchi, ham bo'linishga olib keluvchi omil bo'lishi mumkin. Identitet va siyosat turlariga etnik siyosat yani muayyan etnik guruhning manfaatlari ustuvorligiga asoslangan siyosat. Fuqarolik identiteti millat va davlat doirasida umumiy qadriyatlarga asoslangan identitet. O'zbekiston kontekstida o'zbek tilida so'zlashuvchi o'zbeklar, rus tilida so'zlashuvchi o'zbeklar va ruslar o'rtasida etnik va milliy identitet darajasi turlicha namoyon bo'ladi. Irtiqiy va etnik kimlikning ijtimoiy ahamiyatiga irqchilik va etnik millatchilik jamiyatda tengsizlikni keltirib chiqarishi mumkin. Boshqa tomondan, etnik o'ziga xoslikni saqlab qolish madaniy xilma-xillikning asosi hisoblanadi. Irtiqiy va etnik mansublik siyosiy jarayonlarning ajralmas qismi bo'lib, ular orqali shaxslar o'zlarining ijtimoiy o'rnini belgilaydi va siyosiy tizimda faol ishtirok etishga intiladi. Zamonaviy sharoitda omillarning o'zaro ta'siri bu iqtisodiy, ijtimoiy, texnologik, ekologik va madaniy jarayonlarning bir-biriga bog'liq holda, murakkab tizim sifatida ta'sir ko'rsatishidir. Bu omillar alohida emas, balki uyg'unlashgan holda rivojlanishni belgilab beradi. Asosiy o'zaro ta'sir sohalariga quydagilar kiradi. Texnologiya va Biznes bu innovatsion texnologiyalar biznes subyektlarining barqaror o'sishini ta'minlashda asosiy omil sifatida xizmat qiladi. Ijtimoiy va Madaniy esa zamonaviy transformatsiyalar sharoitida ijtimoiy-madaniy va etnopsixologik omillar yoshlarning oilaviy hayotga tayyorlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ekologik omillar

ham tirik organizmlarga atrof-muhitning turli elementlari birgalikda ta'sir etadi, bu esa ekologik xavflarning miqyosini va murakkabligini oshirishi mumkin. Kasbiy faoliyat ta'limda kognitiv, affektiv va aksiologik omillarning o'zaro ta'siri professional kompetensiyani shakllantiradi. O'zaro ta'sirning xususiyatlariga kiruvchi. Murakkablik omillarning birgalikdagi ta'siri yakka tartibdagi ta'sirlar yig'indisidan ko'ra murakkabroq natijaga olib keladi. Tizimlilik ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlar bir-biriga bog'liq holda o'zgaradi. Ekologik bog'liqlik muhit omillari tirik organizmlarga turli xil ta'sir ko'rsatib, ularning moslashuvchanligini belgilaydi. Bu omillarni tizimli tahlil qilish, zamonaviy muammolarni hal etish va barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun zarurdir hisoblanadi.

Oila, yosh, ijtimoiy sinf va irq jamoatchilik fikrining shakllanishida asosiy omillar hisoblanadi. Har bir omil insonning siyosiy qarashlariga o'ziga xos tarzda ta'sir qiladi. Ushbu omillarni chuqur o'rganish siyosiy jarayonlarni to'g'ri tushunish va samarali siyosat yuritish uchun muhimdir. Bugungi kunda siyosiy strategiyalar aynan shu ijtimoiy omillarni hisobga olgan holda ishlab chiqilmoqda. Demak, jamoatchilik fikrini boshqarish va yo'naltirishda bu omillarni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Jamoatchilik fikri oddiy qarashlar yig'indisi emas, balki murakkab ijtimoiy jarayonlar mahsulidir. Oila, yosh, ijtimoiy sinf va etnik mansublik insonning siyosiy ongini shakllantiruvchi asosiy omillar sifatida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, oila orqali beriladigan dastlabki qarashlar va qadriyatlar keyingi siyosiy tanlovlarga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Yosh omili esa bu qarashlarning o'zgaruvchanligini ta'minlab, jamiyatda yangilanish va konservativlik o'rtasidagi muvozanatni shakllantiradi. Ijtimoiy sinf va iqtisodiy holat insonning manfaatlarini belgilab, uning siyosiy qarorlarida hal qiluvchi omilga aylanadi. Shu bilan birga, etnik mansublik shaxsning o'zlikni anglash jarayoniga ta'sir qilib, ayrim hollarda jamoaviy siyosiy faollikni kuchaytiradi. Bu omillarning o'zaro uyg'unlashuvi esa jamoatchilik fikrining yanada murakkab va ko'p qatlamli bo'lishiga olib keladi. Mening fikrimcha, bugungi kunda jamoatchilik fikrini shakllantirish jarayoni avvalgiga nisbatan ancha tezlashgan va murakkablashgan. Ayniqsa, internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlar qarashiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli siyosiy jarayonlarni to'g'ri tushunish uchun nafaqat rasmiy siyosiy institutlarni, balki insonlarning ijtimoiy muhitini ham chuqur o'rganish zarur. Jamoatchilik fikrining shakllanishida nafaqat asosiy ijtimoiy omillar, balki ularning tarixiy va madaniy ildizlari ham muhim rol o'ynashi ko'rinadi. Har bir jamiyat o'zining qadriyatlari, an'analari va tarixiy tajribasi asosida siyosiy qarashlarni shakllantiradi. Shu sababli bir xil ijtimoiy omillar turli hududlarda turlicha natija berishi mumkin. Yana bir muhim jihat shundaki, zamonaviy davrda axborot manbalari keskin ko'paygan. Oldin oila va yaqin muhit

asosiy ta'sir manbai bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda internet, blogerlar, ijtimoiy tarmoqlar ham siyosiy fikrni shakllantirishda kuchli rol o'ynamoqda. Bu esa ayniqsa yoshlar orasida mustaqil fikr shakllanishini tezlashtiradi, lekin ayrim hollarda noto'g'ri yoki biryoqlama qarashlarning tarqalishiga ham olib kelishi mumkin. Shuningdek, jamoatchilik fikri doimiy ravishda o'zgarib turadigan hodisa ekanligini ham unutmaslik kerak. Siyosiy vaziyat, iqtisodiy inqirozlar, ijtimoiy muammolar yoki global hodisalar masalan, pandemiya, migratsiya jarayonlari odamlarning siyosiy qarashlarini qisqa vaqt ichida o'zgartirib yuborishi mumkin. Bu esa siyosiy tizimlardan moslashuvchanlikni talab qiladi. Bundan tashqari, ta'lim darajasi ham bilvosita muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Ta'limli insonlar odatda siyosiy jarayonlarga ongliroq yondashadi, turli manbalarni solishtirib fikr yuritadi va manipulyatsiyaga kamroq beriladi. Shu sababli jamiyatda sifatli ta'lim tizimini rivojlantirish jamoatchilik fikrining sog'lom shakllanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgn manbalar va adabiyotlar royhati:

1. Yusupova.M. Bolalar va o'smirlar psixologiyasida ijtimoiy muhit omillari. — Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2018. — 192 b.
2. Beck, U. (2002). Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. SAGE Publications
3. Schwartz, S. H. (2006). A Theory of Cultural Value Orientations: Explication and Applications. Comparative Sociology, 5(2), 137-182
4. Резапкина Э.В., Резапкина Г.В. Психологический портрет учителя. Опыт самодиагностики. - Балашиха: МОЦО, 1999. - 16 с.
5. Асадов Ю.М. Индивидуально – психологические особенности учителя как факторы развития профессионализма: Дис. канд.психол.наук. – Т.: НУ Уз, 2007.- 155 с.